

ЗАМОНАВИЙ ПРИНЦИПЛАРДА ЭФИР ОЛИБ БОРИШ

Норқулова Шаҳноза Абдурахим қизи

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети “Телевидение ва радиоэшиштиришлар”

йўналиши 2 курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584406>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 24- may 2022

KALIT SO'ZLAR

индустрия, аудитория,
телестудия,
персонофикация, ток-
шоу, позиция

ANNOTATSIYA

Мақолада телевидение бошловчисининг замонавий принципларда эфир олиб бориш маҳорати аниқ мисоллар билан таҳлил қилинган. Мулоқотга асосланган ток шоулар ва бошловчилари эфир олиб бориш санъати ўрганилиб, мунобат билдирилган. Шунингдек, бугунги кунда телебошловчи бўлиш устагида бўлган ёшлар жуда кўп, бу соҳага талаб юқори ва ўзига хос мактаб шаклланоқда, мана шу жараёнларни таҳлил этиш орқали журналист кадрларни тайёрлаш институтларида ўзига хос назариялар, бир қанча муаммолар бартараф этилиши мумкин.

Бугунги кунда телерадио индустриянинг ривожланиш босқичидаги асосий тамойиллар кўплаб шакл, мазмун ва мавзуга кўра тармоқланган дастурлар умумий ҳажмининг ортиши ва кўрсатувларни танлаб томоша қилиш имконияти, уларнинг аудитория эҳтиёжларига мўлжалланганлиги, дастурларни турли тарзда намойиш этиш, нодавлат телестудияларнинг муваффақиятли иш олиб боришида ўз аксини топмоқда. Лекин назаримизда жонли эфирда журналистлар ва бошловчиларнинг фаоллашуви, уларнинг дастурларида шахсий нуқтаи назар (персонофикация) элементларнинг пайдо бўлиши телевидениенинг энг сўнгги ва аҳамиятли ютуқларидандир. Бунда

жонли эфир ва уни олиб боришда турли шакл ва услублар хилма хиллигининг вужудга келиши катта ва аҳамиятли ўрин тутди. Мазкур масалалар ҳаётни кенг қамровда кузатиш, инсон сийратини чуқурроқ ўрганиш ҳамда уни ўраб турган олам билан муносабатидаги рангбарангликни аниқлашни талаб этади. Демак бу дастур муаллифнинг ахборотни persoнофикациялаш, шахсий муносабатни билдиришдаги ўрнини белгилайди.

Жамият ҳаётининг демократлашуви шароитида, жонли эфир фаоллашган бир пайтда телевидение бошловчилари яна бир телевизион дастур турини аудиторияга етказиш санъатини жадал равишда эгаллаб келмоқда. Эътибор берадиган бўлсак, нодавлат

телеканаллар қаторида республика телевидениесида бевосита мулоқотли дастурларга кенг ўрин берилмоқда. Бундай мулоқотга асосланган мавзули телестурлар жамоатчилик фикрини шакллантиришда самарали натижа берувчи восита ҳисобланади. Кўрсатувлардаги жонли мулоқотлар телеканални томошабинлар давраси билан бевосита боғашга, яъни кенг омма рўй бераётган муайян жараённинг фаол иштирокчиси бўлиши учун имконият бермоқда. Ушбу йўналишдаги изланишлар кўпгина ўзига хос ижобий хусусиятларга эга, ундан ташқари телебошловчи эфирга чиқишидан аввал маълум бир мавзунини олдиндан аниқлаб, унга тайёрланади. Жонли эфирга узатилаётган дастурлар ўзининг тезкор, жонли ва табиийлиги билан кўпчиликка маъқул бўлмоқда. Энди “сухандон” ибораси ўрнини “ТВ бошловчиси” эгаллапти. Томошабин диққатини узлуксиз, туну кун жалб қила оладиган, ҳам маънавий ҳам маданий хордиқ чиқаришга ёрдам берадиган теледастурлар тайёрлаш даврининг телебошловчисига қўйган асосий талабларидандир. «Ўзбекистон 24», “Ёшлар” телеканалидаги, хусусий телеканаллардан, “Севимли” “Зўр ТВ” ва бошқа телеканаллардаги ахборот-таҳлилий кўрсатувлар тўғридан-тўғри эфирга узатиладигани билан ҳам томошабинлар доирасини кенгайтирмоқда. Ахборот-таҳлилий дастурлар илгари бир кун тайёрланиб, тасвирга олинарди. Теледастурлар ўша даврининг талабига жавоб берса-да, тезкорлиги, янгиликларни ўз вақтида етказиб беришдан анча ортда қолиши жиҳатидан долзарблигини йўқотарди.

Бугунги кунда эса томошабин дастурда бевосита ўзи иштирок этишни кўпроқ хоҳлайди. Икки-уч кун аввал содир бўлган воқеаларнинг баёни уни унчалик қизиқтирмайди. Сабаби, тезкор интернет даврида яшаётган эканмиз, дунёнинг энг чеккасидаги хабар ҳам 10 дақиқа ўтмасдан сизнинг телефонингиздан ўрин эгаллаши мумкин. Худди шу учун ҳам томошабин айнан ҳозирги вазият, маълумотлар ва таҳлилларни билгиси келади. Уяли телефонлар, интернет тармоғига уланган компьютерлар ва шуларнинг натижаси ўлароқ вужудга келган тезкор ва сифатли ахборот аудиториянинг асосий талабига айланди. Мулоқотга асосланган жонли теледастурларнинг ўзига хос хусусиятларидан энг муҳими, унинг тезкорлигидир.

Ҳафта, ҳатто ойлаб йўл юрадиган, хатлар ўрнини эндиликда дастур эфирга узатиладиган пайтда уланадиган телефон қўнғироқлари эгалламоқда.

Томошабинларнинг телефон орқали ўз фикр-мулоҳазаларини билдириши жонли мулоқот фаоллушувини тўла таъминлайди. Бевосита мулоқотдаги телефон орқали боғланишларнинг вақт нуқтаи назаридан чекланганлиги, барча томошабинлар аудиториясини қамрай ололмастлигини ҳисобга оладиган бўлсак, овозли ёзувлар иштирокидаги жонли мулоқотли теледастурлар сифати юқори бўлишини таъкидлаб ўтиш жоиз. Мулоқотга асосланган жонли теледастурлар давр талабига асосланиб, ўзининг тезкорлиги, ҳозиржавоблиги, техник имкониятлари орқали томошабин ва телебошловчи ўртасида кўприк вазифасини ўтаб келмоқда. Бунда замонавий эфирдаги суҳбат-

мулоқот, интервью, давра суҳбати, блиц-интервью каби жанрлар қатори “ток-шоу” сингари жонли мулоқотли эшиттиришларга хос бўлган жанрлари ҳам кириб келди. Бевосита мулоқотли теледастурларнинг узлуксизлиги, томошабиннинг истаган вақтида эшитишга қулайлиги кўпчиликка маъқул тушмоқда. Шунингдек, бу кўринишдаги телевизион дастурлар олиб боровчидан томошабиннинг ҳозиржавоб суҳбатдоши, юксак дидли, фақат янгиликларни етказиб бериш, долзарб мавзудаги муаммоларни кўтариб чиқиш каби хислатларни талаб этади.

Албатта бу мавзу томошабинлардан келган хатлардаги таклифлар асосида танланади, аудитория муаммолари ҳал этилиши мақсадида эфирга олиб чиқиши уни ўша телеканалга жалб этади. Кўрсатув давомида томошабин эфирга қўнғироқ қилиб, мавзу бўйича ўз фикр-мулоҳазаларини билдириш имконига эга, шу билан кўрсатув қизиқарли тус олади. Телефон орқали маълум инсонларнинг фикрини кўпгина телеканаллар эфир орқали узатиш тобора фаоллашмоқда. Албатта буларнинг барчаси теледастур муаллифи ёрдамида амалга оширилади. Телеканалга қўнғироқ қилганларнинг ҳаммаси ҳам жонли эфирга чиқмайди, реклама даврида кўрсатув муаллифи респондент нима демоқчи эканлигини тез аниқлаб, унинг фикри томошабинларга ижобий таъсир кўрсата олган тақдирда эфирга узатилади. Бундай дастурлар айниқса пандемия даврида кўпгина телеканалларда амалга оширилди. КОВИД-19 билан чалинган, унинг аломатлари учраётган

томошабинлар телеканалга қўрғироқ қилиб, юқумли касалликлар мутахассислиги бўйича шифокорлар уларни телефон орқали мурожаатларини эшитиб, зарур тиббий маълумотларни жонли эфирда етказиб туришди. Бугунги кунда жонли мулоқотлар кўпгина кўрсатувларда ўз ифодасини топмоқда. Телебошловчи мавзу ва унинг ечимида эҳтиёж сезадиган аудитория ўртасида кўприк ҳисобланади, дастурининг муваффақияти унинг томошабинлар фикрини бошқара олиш маҳоратига боғлиқ.

Шунингдек, “қуйидагилар ҳам мулоқотга асосланган мавзули дастурларнинг зарур факторлари ҳисобланади:

- ўткир ва долзарб муаммомлар;
- аудиториянинг телефон орқали мажбурий иштироки;
- телебошловчининг дастурдаги барча иштирокчилар билан мулоқоти;
- теледастур давомида мавзунини ойдинлаштиришга ёрдам берувчи янги пайдо бўлган ва қизиқарли янгиликларни қўллаш;
- телехабарнинг мунозарали ва ранг-баранг, кўпфикрлилиги.”

Мисолларга мурожаат қилсак. Ўзбекистон телеканалидаги “Муносабат” кўрсатуви аҳолининг кенг қатламига даҳлдор мавзулар кўтарилади, жамоатчиликнинг дастурдаги фаол иштироки унинг томошабинларга самарали таъсир кўрсатаётганидан дарак беради. Телебошловчи бошчилигида кўрсатув мавзунинг жамоавий муҳокамаси, вазият таҳлили ва кўриладиган чоралар тизимида олиб борилади. Дастурга

тайёрланиш бир неча кун аввал унинг анонси билан бошланади. Кўрсатув эфирда узатилаётган пайтда ҳам томошабинлардан кўнғироқлар қабул қилинади, студияда томошабинлар билан ишлаётган экспертлар гуруҳи ёрдамида теледастур иштирокчиларини мавзуга чуқурроқ кириб, билдираётган фикрларини янада асослироқ ва аниқроқ бўлишига эътибор қаратишларига ундайди. Кўрсатув амалий самара бериши билан томошабинлар қизиқишини уйғотган. Кўрсатув бошловчи, тележурналист, сиёсий шарҳловчи Куддус Аъзамов мушоҳадали, ўз фикри ва позитсиясига эга бошловчи. Кўрсатувнинг муваффақияти бир томондан бошловчининг ўзига ҳам боғлиқ.

“Турли вазиятларда шай туриш, ўзини йўқотмай кўрсатув олиб боришда давом этишда телебошловчидан юксак маҳорат талаб этади. Мисол учун, 2020 йил, 26 март куни Тошкент вақти билан 09:44 дақиқа ўтди. Бу пайтда “Ўзбекистон” телеканалининг “Ойдин ҳаёт” ток-шоуси жонли эфирда намойиш этилаётган эди. Ток-шоу бошловчиси Гулруҳ Тошматова матн ўқиётган пайтда студия қаттиқ силтаниб кетади. Шунга қарамай бошловчи кўрқувини енгиб,

матнни ўқишда давом этади. Кўрсатувнинг студияда ўтирган меҳмони тинмай “Субҳоноллоҳ” деб қайтаради. Гулруҳ Тошматова ўз матнини ўқиб бўлганидан кейин иккинчи бошловчи Шухрат Раҳматжонов бироз тутилиб, қисқа танаффус эълон қилган.” Эсламан, худди шундай воқеа бир неча йил олдин «Ўзбекистон» телеканалининг «Ахборот» информацион дастури ёзиб олинаётган вақтда ерости силкинишлари содир бўлган, бошловчи эса студияни ваҳима билан тарк этган видео тарқалганди. Дарҳақиқат, кези келганда телебошловчидан ана шундай вазиятларда актёрлик маҳорати, вазиятдан бемалол чиқа олиш санъати талаб этилади. Ана шундай телебошловчиларгина вақт ва томошабинлар синовидан ўтиб, йиллар давомида эфир юзини тарк этмай келишади.

Давр талабига жавоб берадиган дастурларда телевидения бошловчиси шахсининг намоён бўлиш характери ва даражалари муаллиф услубидаги ўзига хослик, материал тайёрлашдаги шарт-шароитлар, унинг позицияси, маҳоратига боғлиқ.